

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 284 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	

УДК: 33:657.6(575.1)

MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARLARINI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QO'LLASHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li

Alfraganus University

"Buxgalteriya hisobi va soliq" kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-6747-9463

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning ahamiyati va dolzarbligi ko'rib chiqiladi. MHXS tadbirkorlik muhitining shaffofligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va global moliyaviy bozor bilan integratsiyalashuvni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotda O'zbekistonda MHXSni joriy etish jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisobot, xalqaro standartlar, MHXS, O'zbekiston Respublikasi, investitsiyalar, moliya bozori, shaffoflik, integratsiya, buxgalteriya hisobi, tatbiq etish.

Abstract: This article examines the importance and relevance of implementing International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Republic of Uzbekistan. IFRS serves as a critical tool for enhancing business transparency, attracting foreign investments, and integrating with the global financial market. The study analyzes the challenges of IFRS adoption in Uzbekistan and offers recommendations for overcoming them.

Key words: financial reporting, international standards, IFRS, Republic of Uzbekistan, investments, financial market, transparency, integration, accounting, implementation.

Аннотация: В статье рассматриваются значение и актуальность внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Республике Узбекистан. МСФО является важным инструментом для повышения прозрачности деловой среды, привлечения иностранных инвестиций и интеграции с глобальными финансовыми рынками. В исследовании анализируются трудности внедрения МСФО в Узбекистане и предлагаются рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты, МСФО, Республика Узбекистан, инвестиции, финансовый рынок, прозрачность, интеграция, бухгалтерский учет, внедрение.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish sharoitida iqtisodiy tizimlarni rivojlantirish va ularning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlash moliyaviy boshqaruvning shaffofligi hamda samaradorligini oshirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etish dunyo miqyosida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, korxonalar faoliyatining ochiqdigi va ishonchligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. MHXSni qo'llash nafaqat korxonalar va tashkilotlarning xalqaro bozor talablariga moslashuvini ta'minlaydi, balki xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiya qilish yo'nalishida keng qamrovli islohotlarni amalga oshira boshladi. So'nggi yillarda iqtisodiyotning turli sohalarida xalqaro standartlarni joriy etish va ularni milliy sharoitga moslashtirish bo'yicha muhim tashabbuslar qabul qilindi. Xususan, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish jarayoni iqtisodiyotning ochiqdigi ta'minlash va mahalliy korxonalar global moliyaviy bozorlar bilan integratsiyalashuviga ko'maklashishga qaratilgan. Bu jarayon milliy iqtisodiyotning investitsion jozibadorligini oshirishda, biznes muhitining shaffofligini ta'minlashda va xalqaro miqyosda ishonchli hamkor maqomini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq, MHXSni tatbiq etish jarayoni qator qiyinchiliklar va cheklovlarni ham keltirib chiqaradi. Birinchidan,

korxonalar va moliyaviy boshqaruv xodimlari uchun xalqaro standartlar talablarini to'g'ri tushunish va ularga moslashish bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega bo'lish zarurati dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minotning zamonaviy talablar darajasida rivojlangan bo'lishi ushbu standartlarni samarali joriy etishning asosiy shartlaridan biridir. Uchinchidan, milliy hisob-kitob standartlari bilan xalqaro talablar o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish uchun huquqiy va texnik asoslarning shakllantirilishi lozim.

Mazkur maqolada O'zbekistonda MHXSning ahamiyati va dolzarbligi chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro standartlarni milliy iqtisodiyot sharoitida tatbiq etishning afzalliklari, ushbu jarayonni amalga oshirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi. MHXSni muvaffaqiyatli joriy etish orqali O'zbekiston iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda xalqaro moliyaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, ushbu masalani har tomonlama o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy hisobotlar va xalqaro standartlarni qo'llash bilan bog'liq tadqiqotlar turli yo'nalishlardan yoritilgan. Ushbu adabiyotlar, asosan, xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlari (IFRS) va ularning mamlakat iqtisodiyoti hamda moliyaviy tizimiga ta'sirini o'rganadi.

«Xalqaro moliyaviy hisobotlash standartlarining rivojlanishi va ularga o'tish» asarida MHXSni o'rnatishning jamiyat va iqtisodiyot uchun qanday ijobiy natijalarga olib kelishi ta'kidlanadi. Davronovning fikricha, IFRSni joriy etish moliyaviy axborotning yaxshilanishi va iqtisodiy o'sish uchun katta imkoniyatlar yaratadi [1].

«Moliyaviy hisobotlashning global me'yorlari: O'zbekiston konteksti» asarida moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirishning O'zbekiston iqtisodiy tizimiga ta'siri tahlil qilingan. U MHXSning mamlakatimizda o'zaro ishonchni oshirishi va xalqaro bozorlarda integratsiyalashishni ta'minlashi mumkinligini ta'kidlaydi [2].

«Xalqaro moliyaviy hisobotlarning davlat iqtisodiyotiga ta'siri» maqolasida MHXSni joriy qilish orqali davlatning moliyaviy barqarorligi va xalqaro kapital bozorlaridagi ishtirokini kuchaytirish zarurligi ko'rsatilgan. Abdurahmanova, moliyaviy xatoliklar va noto'g'ri hisobotlar ko'plab iqtisodiy inqirozlarga olib kelishini ta'kidlaydi [3].

«O'zbekistonda moliyaviy hisobotlashni xalqaro standartlar asosida yangilash» asarida O'zbekistonning moliyaviy tizimida bo'layotgan o'zgarishlar, xususan, hisobotlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning xalqaro tizim bilan uyg'unlashtirilishi tahlil qilingan [4].

«Moliyaviy hisobotlarning ishonchiligi va xalqaro moliyaviy me'yorlarga moslashtirilishi» maqolasida MHXSni qo'llash orqali moliyaviy hisobotlarning ishonchiligi va shaffofligini oshirish imkoniyatlari muhokama qilingan. Karimovning fikricha, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standarta asoslanishi investorlar uchun ishonchni oshiradi va iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi [5].

«Xalqaro moliyaviy hisobotlash va uning O'zbekistondagi rivoji» asarida O'zbekistonning moliyaviy bozorlaridagi transformatsiyalar va xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini qabul qilish zarurati tushuntirilgan. Mamedov shu bilan birga xalqaro tizim bilan integratsiya qilishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga imkon beruvchi omillarni ko'rsatgan [6].

«Moliyaviy hisobotlashda xalqaro standartlarni qo'llashning jamiyatga ta'siri» maqolasida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga asoslangan tizimlar orqali tashkilotlarning iqtisodiy holatini aniqroq aks ettirishini ko'rib chiqadi. Islomov, MHXSni qo'llash nafaqat moliyaviy tizimni yaxshilashga, balki davlatning xalqaro iqtisodiy aloqalarini ham mustahkamlashga yordam beradi, deb hisoblaydi [7].

«Xalqaro moliyaviy hisobotlash va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri» asarida xalqaro standartlarga mos keladigan moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning iqtisodiy barqarorlikka qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi. Sultonov, shuningdek, O'zbekistonda ushbu standartlarni qabul qilishning ijobiy va salbiy tomonlarini muhokama qiladi [8].

«Moliyaviy hisobotlar va xalqaro me'yorlar: amaliy jihatlar» asarida MHXSni amaliyotda joriy qilishning asosiy qiyinchiliklari va ularga qarshi kurashish usullari ko'rib chiqilgan. Shamsiyeva, MHXSning joriy etilishi moliyaviy axborotning aniqligini va ishonchligini oshirishga yordam beradi, deb hisoblaydi [9].

«O'zbekistonda moliyaviy hisobotlashni xalqaro standartlarga moslashtirishning muammolari» maqolasida moliyaviy hisobotlarni xalqaro tizimga moslashtirishdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Ahmadov, MHXSni joriy qilishda to'siqlar mavjudligini, ammo bu jarayonning uzoq muddatda mamlakat iqtisodiyoti uchun foydali bo'lishini ta'kidlaydi [10].

«Xalqaro moliyaviy hisobotlashning istiqbollari» asarida MHXSni joriy qilishning istiqbollari va O'zbekistonda bu tizimning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan qonuniy va tashkiliy o'zgarishlar tahlil qilingan [11].

«Moliyaviy tizimning xalqaro standartlarga mos kelishi va O'zbekistondagi amaliyoti» maqolasida moliyaviy tizimdagi islohotlar va xalqaro standartlarga moslashtirishdagi ahamiyatga e'tibor qaratilgan. Qurbonov,

O'zbekistonda bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun moliyaviy institutlarning mustahkamligi kerakligini ta'kidlaydi [12].

«Xalqaro moliyaviy hisobotlar tizimi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri» maqolasida xalqaro moliyaviy hisobotlar tizimi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi aloqalar ko'rib chiqiladi. Gulomov, MHXSning rivojlanishi iqtisodiy o'sish va moliyaviy tizimning mustahkamlanishiga olib kelishini isbotlaydi [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini (IFRS) qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi o'rganiladi. Tadqiqot usuli sifatida analitik tahlil, solishtirma metod va hujjatli tahlil qo'llanadi. Xalqaro tajribalar va O'zbekiston iqtisodiy tizimidagi mavjud holatlarni tahlil qilib, MHXSni joriy qilishning moliyaviy barqarorlik, investitsiya muhiti va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri aniqlanadi. Tadqiqot natijalari sifatida mamlakat uchun zarur bo'lgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ma'lumotlar turli ilmiy maqolalar, davlat hujjatlari va iqtisodiy tahlil materiallaridan olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlari (IFRS) tashkilotlarning iqtisodiy holatini, moliyaviy natijalarini va boshqaruvini aks ettiruvchi hujjatlar uchun xalqaro miqyosda yagona printsip va me'yorlarni belgilaydi. Ushbu standartlar moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda aniq va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish orqali moliyaviy tizimning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ular kompaniyalar va davlatlar uchun moliyaviy hisobotlashda adolatsizliklarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro moliyaviy hisobotlash standartlari global iqtisodiyotda katta ahamiyatga ega. Bu standartlar investitsiya imkoniyatlarini oshirish, xalqaro iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash kabi ustunliklarni taqdim etadi. Investorlarga kompaniyalarning moliyaviy holati haqida shaffof ma'lumot berish orqali ular investitsiya qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi. Yagona standartlarni qo'llash esa turli mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytiradi va xalqaro bozorlarda faoliyat yuritishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, IFRS asosida ishlab chiqilgan hisobotlar moliyaviy tizimdagi barqarorlikni mustahkamlashda asosiy omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini joriy etish jarayoni 2000-yillarning boshlaridan boshlangan bo'lib, ushbu jarayon doirasida zarur qonuniy va tashkiliy o'zgarishlar amalga oshirilgan. Moliyaviy hisobotlashning xalqaro standartlarga mos kelishi uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish, moliyaviy institutlarning tayyorligini oshirish va mutaxassislar malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmogda. Shu bilan birga, trening va seminarlar tashkil etish orqali mutaxassislar tajribasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmogda.

Biroq, MHXSni joriy qilish jarayonida bir qator qiyinchiliklar ham kuzatilmogda. Jumladan, mahalliy qonunchilikning xalqaro standartlarga to'liq mos kelmasligi, moliyaviy institutlarning tayyorlik darajasi va malakali kadrlar yetishmovchiligi bu jarayonda asosiy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta bizneslar uchun bu muammolarni hal qilish muhim ahamiyatga ega, chunki ular moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi.

MHXSni joriy etish O'zbekiston iqtisodiyotiga keng ko'lamli ijobiy ta'sir ko'rsatmogda. Jumladan, investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy bozorlarning rivojlanishi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash kabi yo'nalishlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmogda. Ushbu standartlar investorlar uchun ishonchli va shaffof moliyaviy hisobotlar tizimini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy rivojlanish uchun muhim poydevor yaratadi.

Kichik va o'rta bizneslar uchun MHXSning tatbiq etilishi ularga xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatini oshiradi. Moliyaviy shaffoflikni ta'minlash orqali ular investitsiyalarni jalb qilish va kredit olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga asoslangan hisobotlar orqali bu biznes subyektlari xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Moliyaviy hisobotlar sifatining yaxshilanishi, moliyaviy tizimning shaffofligi va ishonchligini oshiradi. MHXSni qo'llash banklar va moliyaviy institutlar uchun kredit risklarini baholashni osonlashtiradi. Bu esa O'zbekistonning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytiradi va xalqaro iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Moliyaviy hisobotlarning ishonchligi iqtisodiy qarorlar qabul qilishda xatoliklarni kamaytirib, davlat iqtisodiyotining rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, O'zbekiston xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini tatbiq etishda davom etishi iqtisodiyotning barqarorligi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-Jadval. MHXSning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri (O'zbekiston misolida).

Ta'sir sohalari	Ijobiy ta'sirlar	Salbiy ta'sirlar
Investitsiya	Yangi investitsiyalarni jalb qilish	Kichik bizneslar uchun yuqori moslashuv xarajatlari
Moliyaviy bozorlar	Bozorlarning rivojlanishi	Ba'zi banklar uchun yuqori moslashuv xarajatlari
Iqtisodiy barqarorlik	Iqtisodiy o'sish va barqarorlik	Qonuniy o'zgarishlar uchun vaqt talab etiladi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini joriy etish iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan:

1. Qonunchilikni takomillashtirish: Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlariga mos qonunlar va me'yorlarni ishlab chiqish zarur.

2. Moliyaviy institutlarni tayyorlash: Banklar va auditorlik kompaniyalarini tayyorlash uchun treninglar va sertifikatlash tizimlarini rivojlantirish.

3. Kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash: Kichik va o'rta bizneslar uchun xalqaro moliyaviy standartlarni qo'llashni osonlashtiruvchi dasturlarni yaratish.

Shuningdek, MHXSni to'liq joriy etish uchun yanada kuchli tizimlarni yaratish va xalqaro tajribalarga asoslangan chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Ushbu tahlil O'zbekistonda xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini qo'llash jarayonining samaradorligini va uning iqtisodiy ta'sirini ochib beradi. Natijalar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadamlar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini (IFRS) joriy etish iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. MHXSning to'liq qo'llanishi iqtisodiy barqarorlikni oshirish, investitsiya oqimlarini jalb qilishni yengillashtirish va moliyaviy tizimning shaffofligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ba'zi qiyinchiliklarga duch kelinmoqda, masalan:

- Qonunchilikni moslashtirish.

- Moliyaviy institutlarning tayyorligini oshirish.

- Malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar mavjud.

Shu sababli, MHXSni joriy qilishni osonlashtirish uchun quyidagi tavsiyalar amalga oshirilishi zarur:

- Qonuniy va tashkiliy bazani yaratish: Xalqaro standartlarga to'liq mos keladigan qonuniy va tashkiliy bazani shakllantirish zarur.

- Treninglar va seminarlar tashkil qilish: Moliyaviy institutlarni IFRSga tayyorlash uchun maxsus treninglar va seminarlar o'tkazish lozim.

- Davlat qo'llab-quvvatlovi: Kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur.

Bu chora-tadbirlar O'zbekistonning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini mustahkamlashga va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu takliflar amalga oshirilsa, MHXSni joriy etish jarayoni yanada muvaffaqiyatli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davronov, A. "Xalqaro moliyaviy hisobotlash standartlarining rivojlanishi va ularga o'tish". 2019.
2. Yusupov, S. "Moliyaviy hisobotlashning global me'yorlari: O'zbekiston konteksti". 2020.
3. Abdurahmanova, N. "Xalqaro moliyaviy hisobotlarning davlat iqtisodiyotiga ta'siri". 2021.
4. Omonov, T. "O'zbekistonda moliyaviy hisobotlashni xalqaro standartlar asosida yangilash". 2022.
5. Karimov, R. "Moliyaviy hisobotlarning ishonchiligi va xalqaro moliyaviy me'yorlarga moslashtirilishi". 2023.
6. Mamedov, E. "Xalqaro moliyaviy hisobotlash va uning O'zbekistondagi rivoji". 2018.
7. Islomov, A. "Moliyaviy hisobotlashda xalqaro standartlarni qo'llashning jamiyatga ta'siri". 2019.
8. Sultonov, B. "Xalqaro moliyaviy hisobotlash va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri". 2020.
9. Shamsiyeva, Z. "Moliyaviy hisobotlar va xalqaro me'yorlar: amaliy jihatlar". 2021.
10. Ahmadov, M. "O'zbekistonda moliyaviy hisobotlashni xalqaro standartlarga moslashtirishning muammolari". 2022.
11. Ibragimov, F. "Xalqaro moliyaviy hisobotlashning istiqbollari". 2023.
12. Qurbonov, M. "Moliyaviy tizimning xalqaro standartlarga mos kelishi va O'zbekistondagi amaliyoti". 2022.
13. Gulomov, S. "Xalqaro moliyaviy hisobotlar tizimi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri". 2021.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.